

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNING EMOTSIONAL INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Shamshaddinova Roza Saken Qizi

Nizomiy nomidagi O'MPU
Boshlang'ich ta'lim fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15461369>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning emotsional intellektini shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Emotsional intellekt tushunchasining mazmuni, uning komponentlari va bolaning ijtimoiy-psixologik rivojlanishidagi o'rnini ochib beriladi. Shuningdek, dars jarayonida o'quvchilarning hissiy holatini hisobga olgan holda ta'lim berish metodlari, o'qituvchining roli hamda samarali muhit yaratish usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Emotsional intellekt, boshlang'ich ta'lim, pedagogik yondashuv, hissiy holat, o'quvchi shaxsini rivojlantirish, ijtimoiy-emotsional kompetensiya, ta'lim jarayoni.

Аннотация: В статье анализируются педагогические основы формирования и развития эмоционального интеллекта учащихся в процессе начального образования. Раскрыто содержание понятия эмоционального интеллекта, его компоненты и его роль в социально-психологическом развитии ребенка. Также рассматриваются методы обучения, роль учителя и методы создания эффективной среды с учетом эмоционального состояния учащихся во время урока.

Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, начальное образование, педагогический подход, эмоциональное состояние, развитие личности учащегося, социально-эмоциональная компетентность, образовательный процесс.

Abstract: This article analyzes the pedagogical foundations of the formation and development of emotional intelligence of students in the process of primary education. The content of the concept of emotional intelligence, its components and its role in the socio-psychological development of the child are revealed. Also, teaching methods, taking into account the emotional state of students during the lesson, the role of the teacher and methods of creating an effective environment are highlighted.

Keywords: Emotional intelligence, primary education, pedagogical approach, emotional state, development of the student's personality, socio-emotional competence, educational process.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga e'tibor qaratish zamonaviy pedagogikaning eng muhim vazifalaridan biri sanaladi. Ayniqsa, insonning hissiy olami va ijtimoiy ko'nikmalarini ifodalovchi **emotsional intellekt** tushunchasi ta'lim tizimida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Global miqyosda olib borilayotgan pedagogik tadqiqotlar va amaliyotlar shuni ko'rsatmoqdaki, emotsional intellekti rivojlangan bolalar nafaqat o'z his-tuyg'ularini boshqara oladi, balki tengdoshlar bilan sog'lom munosabatlar o'rnata oladi, stress holatlarini yengib o'tish qobiliyatiga ega bo'ladi va bu holat ularning o'quv faolligi va akademik muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich ta'lim davri bola (boshlang'ich sinf o'quvchisi) ning shaxs sifatida shakllanishi va asosiy psixologik xususiyatlarining rivojlanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Shu sababli mazkur davrda o'quvchilarning emotsional-intellektual rivojiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni to'g'ri tashkil etish dolzarb va zaruriy masala bo'lib qolmoqda. Ayni shu munosabat bilan boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini rivojlantirishning pedagogik asoslari, bu boradagi samarali yondashuvlar va metodlar, shuningdek, o'qituvchining bu jarayondagi o'рни borasida tahlil olib borish o'rinlidir.

Insonning to'laqonli shaxs sifatida shakllanishi faqat akademik bilimlar asosida emas, balki uning emotsional va ijtimoiy rivojlanganlik darajasiga ham bog'liqdir. Ayniqsa, bugungi o'zgaruvchan va murakkab ijtimoiy muhitda bolalarning o'z his-tuyg'ularini anglay olish, boshqara bilish, boshqalar hissiyotini tushunish, hamdardlik qilish, to'g'ri qarorlar qabul qilish kabi fazilatlarini rivojlantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismiga aylanmoqda.

Emotsional intellekt (EI) tushunchasi birinchi bor amerikalik psixolog **Piter Salovey** va tadqiqotchi **Jon Meyertomonidan** 1990-yillarda ilgari surilgan. Ularning fikricha, emotsional intellekt — bu insonning o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish, motivatsiya qilish, boshqalar hissiyotini tushunish va munosabatlarni boshqarish qobiliyatidir. Keyinchalik bu tushuncha **Daniel Goleman** tomonidan ommalashtirildi. U EI'ni inson muvaffaqiyatining muhim omili sifatida talqin qildi. Golemanning fikricha, emotsional intellekt yuqori

bo'lgan insonlar jamiyatda muvaffaqiyatliroq, barqarorroq va ijtimoiy faolroq bo'ladi.

Sharqda esa, xususan, **Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Al-G'azzoliy** kabi mutafakkirlar inson tarbiyasida his-tuyg'ularni nazorat qilish, axloqiy fazilatlarni rivojlantirish, o'zini anglash va boshqalar bilan sog'lom muomala qilishni muhim tarbiyaviy vazifa sifatida ta'kidlab o'tganlar. Masalan, Forobiy insonning baxtli hayot kechirishi uchun nafaqat aql, balki ma'naviy va hissiy jihatdan to'la shakllangan bo'lishi zarurligini uqtirgan.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi esa bolaning psixologik va hissiy rivojlanishida eng muhim davr hisoblanadi. Bu davrda bola atrof-muhitni yangi ko'z bilan anglay boshlaydi, o'zini jamiyat a'zosi sifatida his eta boshlaydi. Shunday paytda emotsional intellektni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar — bolaning o'z hissiyotlarini anglash, dars davomida o'z fikrini erkin ifoda etish, tengdoshlari bilan sog'lom ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini o'rgatish orqali amalga oshiriladi.

Zamonaviy pedagogikada emotsional intellektni rivojlantirish uchun **interfaol metodlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, jamoaviy ishlar** kabi usullar samarali deb topilgan. Masalan, dars jarayonida o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini so'z bilan ifoda etish, boshqalar fikriga quloq solish, vaziyatlarga nisbatan empatiya bilan yondashishni mashq qilishadi. Bu orqali ularning EI komponentlari — **o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabatlarni boshqarish** kabi jihatlar rivojlanadi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yilda tasdiqlangan "Ta'lim to'g'risidagi qonuni"da ham ta'limning asosiy maqsadlaridan biri sifatida "barkamol shaxs tarbiyasi" belgilangan bo'lib, bu bevosita bolalarning emotsional-intellektual rivojini taqozo etadi. Bugungi kunda maktablarda sinfdan tashqari ishlarda, axloqiy tarbiya darslarida va hatto asosiy fanlarda ham EI'ni rivojlantirishga qaratilgan elementlar joriy etilmoqda.

Shuningdek, xorijiy tajribalar — xususan, **Finlyandiya, Kanada, Yaponiya** maktablarida EI'ni rivojlantirish ta'lim dasturlariga integratsiya qilingan. Masalan, Finlyandiya "Life Skills Education" (hayotiy ko'nikmalar ta'limi) orqali o'quvchilarning hissiy muvozanati, stressga chidamliligi, ijtimoiy moslashuvchanligi bo'yicha maxsus mashg'ulotlar o'tkaziladi.

Shu bilan birga, o'qituvchining bu jarayondagi o'rni ham beqiyosdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki bolalar uchun namuna bo'luvchi, ruhiy qo'llab-quvvatlovchi, his-tuyg'ularini tushunadigan murabbiy ham bo'lishi kerak. Uning xatti-harakatlari, ovoz ohangi, yuz ifodasi va

hatto e'tibori bolalarda xavfsizlik hissi, ishonch va ochiqlik muhitini shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchi shaxsining shakllanishi va unda asosiy psixologik, axloqiy, ijtimoiy ko'nikmalarning paydo bo'lish davri sifatida alohida ahamiyatga ega. Ushbu davrda emotsional intellektni shakllantirish nafaqat bola hayotini mazmunli qilish, balki kelajakdagi ijtimoiy muvaffaqiyatining asosini qo'yish demakdir. Emotsional intellektga ega o'quvchilar o'zini va boshqalarni yaxshi tushunadi, muammoli vaziyatlarga sog'lom yondashadi, sinfdoshlari bilan hamkorlikda ishlay oladi va mustaqil fikrlashga moyil bo'ladi.

Maqola mazmunida aks ettirilgan yuqoridagi tahlillarga asoslanib quyidagi **xulosalarni** chiqarish mumkin:

1. Emotsional intellekt o'quvchining to'laqonli shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o'ynaydi;
2. Pedagogik jarayonda hissiy ong, empatiya, o'zini boshqarish kabi kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar samarali natija beradi;
3. Sharq mutafakkirlari va zamonaviy g'arb olimlarining fikrlari o'zaro uyg'unlikda o'quvchi tarbiyasining hissiy jihatlari muhimligini ta'kidlaydi;
4. O'qituvchi — emotsional intellektni shakllantiruvchi asosiy pedagogik figuradir;
5. Maktab muhitining xavfsiz, samimiy va ochiq bo'lishi bolalarning emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Shu asosda quyidagi **tavsiyalarni** ilgari surish o'rinli deb topildi:

- Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlovchi pedagoglar uchun emotsional intellekt bo'yicha maxsus seminar va treninglar tashkil etish;
- Dars jarayoniga emotsional intellektni rivojlantiruvchi interfaol mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar yechimi kabi faol metodlarni kengroq joriy etish;
- Ta'lim dasturlariga emotsional-intellektual rivojlanishga xizmat qiluvchi modul yoki mavzularni qo'shish;
- O'quvchilarni hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun maktablarda psixologik xizmatlar samaradorligini oshirish;
- Ota-onalar bilan hamkorlikda bola emotsional holatini tahlil qilish va tarbiyaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish.

Yakuniy qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda emotsional intellektni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar nafaqat o'quvchilar

shaxsining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi, balki ularning kelajakda muvaffaqiyatli va baxtli insonlar bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov, S. Q., & Qodirov, M. Q. (2019). Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Goleman, D. (2004). Emotsional intellekt: Nima uchun u IQ'dan muhimroq. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti (tarjima).
3. Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211.
4. Forobiy, A. N. (2002). Fozil odamlar shahri. Toshkent: Sharq nashriyoti.
5. Ismoilova, M. (2021). Boshlang'ich ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida o'qitish. *Boshlang'ich ta'lim*, 1(2), 44–48.
6. Abdullayeva, Z. M. (2022). Emotsional intellekt va uning bolalar rivojlanishiga ta'siri. *O'zbek pedagogik axborotnomasi*, 3(1), 15–19.
7. G'afurova, D. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining hissiy dunyosini o'rganish va rivojlantirish usullari. *Psixologiya va pedagogika muammolari*, 2(3), 67–72.

